

ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КЫРГЫЗСКОЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Маткасымова Минавар Осмоновна

Старший преподаватель кафедры "Педагогика и психология" Ошского государственного педагогического университета, Кыргызстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655522>

Аннотация. В данной статье написано о том, что элечек (национальный женский головной убор) имел большое значение и место у древнем кыргызского народа. Национальная одежда кыргызов является неотъемлемой частью этнической истории кыргызского народа, отражением художественного вкуса, художественного творчества народа в процессе познания мира и мироощущении. Проанализированы общие названия и различия национальной одежды кыргызских женщин в зависимости от традиций и возрастных особенностей представителей народа. Уделено внимание правилам среди кыргызского народа при ношении головного убора.

Ключевые слова: народность, этно, тюбетейка, шөкүлө, кеп такая, элечек.

Annotatsiya. Ushbu maqolada aytilishicha, elechek (milliy ayollar bosh kiyimi) qadimgi qirg'izlar orasida katta ahamiyatga ega va katta o'rin egallagan. Qirg'iz xalqining milliy liboslari qirg'iz xalqi etnik tarixining ajralmas qismi bo'lib, xalqning dunyoni bilish, dunyoqarashini o'rganish jarayonida badiiy didi, badiiy ijodining ko'zgusidir. Qirg'iz ayollarining milliy liboslaridagi umumiy nomlar va farqlar xalq vakillarining an'analari va yosh xususiyatlariga qarab tahlil qilinadi. Qirg'iz xalqi orasida bosh kiyim kiyishda qoidalarga e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: millat, etno, do'ppi, shokulo, qalpoq takaya, elechek.

Abstract. This article says that the elechek has a great importance and place in the ancient Kyrgyz people. The national clothing of the Kyrgyz people is an integral part of the ethnic history of the kyrgyz people, a reflection of the artistic taste and artistic creativity of the people. , knowledge of the world and attitude. The general names and differences in the national clothing of Kyrgyz women are analyzed depending on the traditions and age characteristics of the people. Attention is paid to the rules of the Kyrgyz people when wearing a headdress.

Keywords: nationality, ethno, group, shukule, kеп takaya, elechek.

Художественный вкус, художественное творчество, мировоззрение, мироощущение народа отражаются в национальной одежде. Национальный костюм – это часть истории и культуры, которая передается от отца к сыну из века в век, представляя собой уникальность каждого народа. Подобные традиции распространяются и на кыргызский народ.

Кыргызские национальные костюмы являются неотъемлемой частью этнической истории народа. Первые сведения о древней кыргызской одежде можно найти в китайских источниках, относящихся ко временам династии Тан. Уникальная одежда кыргызов, ее национальные особенности формировались на протяжении длительного периода истории в особых условиях природных условий, кочевого скотоводства и удобств жизни, связанных с ним.

Кыргызские национальные костюмы в основном делятся следующим образом:

- по полу: женский, мужской;
- по возрасту: младенческая, детская, девчочковая, мальчиковая;
- по назначению: праздничная, домашняя, свадебная, траурная, охотничья одежда;
- в зависимости от сезона: зимняя, летняя.

Говоря о женской одежде этнических кыргызов, нельзя обойти вниманием ее разнообразие. Женские головные уборы в те времена были разными.

Рисунок 1. Тюбетейка

Рисунок 2. Шөкүлө.

Женские головные уборы: верхняя такыя (тюбетейка), шөкүлө, элечек, кеп такыя или чач кеп (нижняя тонкая тюбетейка или волосяная сетка), шелковый платок и дуруя (платок для подпоясывания) и др., украшались различными украшениями и узорами (орнамент, вышивка) в зависимости от возрастных особенностей и социального положения.

Поговорим о каждом из женских головных уборов подробнее, такыя топу – это тонкий верх у девушек-подростков, его виды – «буйурма топу», «кайырма топу», «макабат топу». Тюбетейка с совиным пером, легкий головной убор для девочки.

Тебетай — головной убор из стеганки, бобра и выдры, который носят маленькие девочки (рисунок- 1).

Шөкүлөнү – древнейший вид головного убора. Обычно его изготавливают из красного нооту (шерстяной ткани) и бархата в форме конуса с прямым углом, треугольной спинкой и широким хвостом. Тюрбан шөкүлө густо и мелко декорирован подкладкой. Внешне он похож на необработанный бархат или вельвет. Гравировали и вышивали крыльями журавля или павлина, драгоценным жемчугом, бусин, кусочками серебра или позолоченными плоскими изделиями из железа [1]. Примерно во второй половине XIX века шөкүлө стала традиционным нарядом девушки, выходящей замуж.

Виды элечеков:

Такыя элечек – это головной убор молодых девушек и женщин.

Казанбак элечек – убор для байбиче, пожилых женщин большая шапка.

Каз (гусиный) элечек – уважаемый, шелковый элечек.

Сурповый элечек – из белого полотна элечек.

Торко элечек – сделанный из шелковистой ткани (кыл торко - разновидность шелка).

Такыя элечек – молодые женщины надевают тюрбан, украшенный бусами и бисером.

Кеп такыя — головной убор из тонкой ткани, который вшивают внутри тюрбана.

Приведем сведения о национальном костюме кыргызов, а именно о женском головном уборе «элечек». У кыргызских кочевников красота и красивая одежда женщин, сложность и талантливая вышивка означают высокий статус. В то же время это свидетельствовало о хорошем финансовом состоянии семьи. Красоту кыргызских женщин отличали заплетенные волосы, покрывала, украшенные серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Также каковы его основные части, как он упакован и другая подобная информация. Хотя в целом они кажутся одинаковыми, все же отличаются друг от друга формой и способом обертывания в зависимости от географических и климатических условий каждого региона.[2]

Тонкую ткань длиной около 25 метров складывают вдоль, а головной убор складывают таким образом, чтобы край нижнего слоя был виден снаружи тюрбана, концы скрепляют булавкой, а верх обматывают тюрбан. края вставляются в круглые витки, правый слой опускается на левый и прикрепляется к внешней (иногда нижней) части узла.

Основными частями элечека являются: кеп такыя (основа типа тубетейки), сала коймо (подвязки), подбородочная часть, а края его украшены из бисера, серебра и т. д. Материалами [2].

Издrevле пришедший элечек – головной убор, который кыргызские женщины носили с древних времен (рисунок 3). Хотя внешне элечек выглядит одинаково, оно делится на множество типов в зависимости от способа обертки, что указывает на возраст и место женщины, которая его носит. Состоятельные женщины носят тонкую прокладку длиной 30-50 метров [3]. В результате он стал объемным и аккуратным. А ношение элечека не только

Рисунок 3.Элечек.

красиво, но и имеет у себя массу преимуществ. Например, во время кочевки если женщины рожали, то ребенка заворачивали в размотанную ткань из него или использовали как саван при погребении умершего в пути человека. А наши пожилые бабушки украшали три стороны элечек красивыми бусинами, и хоть эти бусы были довольно тяжелыми, они сохраняли кыргызскую традицию. Сначала, когда люди готовились к поездке, они говорили: «Пусть не спадет с твоей головы белый элечек», — говорили они, молясь о семейном счастье. Они носили элечек все лето и зиму, даже не могли без него выйти на улицу, чтобы принести воды. Традиционно женщины одевали элечек сообразно возрастным особенностям, и поэтому среди них выделяют из следующие типы элечек.

Элечек у пожилых женщин просто оборачивается и выглядит объемным. Снаружи он покрыт большим белым платком. Траурная (или вдовья) женщина носит черный или темный элечек. О все родственники умершего человека, пока не пройдут по нему годичный траур, носили элечки, отпуская с одной стороны подбородочную подвязку. Молодые женщины носили элечки с украшениями из бус на лбу. Это называлось “шуру тартма элечек”. Некоторые элечки были посеребрены и искусно украшены серебряными бляшками и перьями, что придавало им потрясающий вид. Они отлично обертывались и предпочтительнее было носить такие небольшие уборы.

Элечки обычно изготавливались из 5 метров ткани, но большинство использовали более 15 и даже 30 метров ткани, что увеличивало размер тюрбана.[4]

В результате материальные и духовные ценности элечека являются отражением его функций в жизни человека, им окутывали новорожденного ребенка, это головной убор, который может носить молодая женщина в новой своей семье, он отражает особенности женской молодости в кыргызском обществе, показывает материальное положение семьи, а сам элечек почитается как эталон красоты и элегантности. Изучение и исследование забытых материальных и духовных ценностей – это требование времени.

REFERENCES

1. Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997
2. Каратаев О.К, Эралиев С.Н. Кыргыз этнографиясы жөнүндө сөздүк.–Бишкек, 2005.
3. Библиотека: Знание - Власть [Электронный ресурс] / Мастер-класс: как правильно надевать элечек - Режим доступа: lib.kat.kg/?p=11257
4. Акматалиев А. Кыргыздын улуттук кийимдери.-Фрунзе, “Кыргызстан” 1988